
**МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ ШАРОИТЛАРИГА МОСЛАШИШ
ДАВРИДА О'QITUVCHI VA BOLA O'RTASIDA HISSIY ALOQANI
O'RNATISHDA TASVIRIY FAOLIYATNING ROLI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7871990>

Xamidova Gulbahor

2 kurs maktabgacha ta'lim fakulteti magistranti

Numonjonova Farangiz

Annotatsiya.

Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitlariga moslashish davrida o'qituvchi va bola o'rtasida hissiy aloqani o'rnatishda tasviriy faoliyatning roli ochib beradi.

Kalit so'zlar.

Maktabgacha ta'lim, tasviriy faoliyat, o'qituvchi va bola, maktabgacha ta'lim muassasasi, moslashish davri, hissiy aloqa.

**РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСТАНОВЛЕНИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И РЕБЕНКОМ В
ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Аннотация.

В данной статье раскрывается роль изобразительной деятельности в установлении эмоциональной связи воспитателя и ребенка в период адаптации к условиям дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова.

Дошкольное образование, изобразительная деятельность, воспитатель и ребенок, дошкольное учреждение, период адаптации, эмоциональная связь.

**THE ROLE OF PICTURE ACTIVITY IN ESTABLISHING EMOTIONAL
CONNECTION BETWEEN THE TEACHER AND THE CHILD DURING THE
PERIOD OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION**

Annotation.

This article reveals the role of visual activity in establishing an emotional connection between the teacher and the child during the period of adaptation to the conditions of the preschool educational organization

Key words.

Preschool education, visual activity, teacher and child, preschool institution, period of adaptation, emotional connection.

Bolalar bog'chasi yoki boshqa maktabgacha ta'lim muassasasining paydo bo'lishi bilan bola hayotida yangi bosqichni boshlaydi. Zero, jamoada tarbiya bolada xulq-atvorning ijobiy ijtimoiy stereotiplari - mustaqillik, boshqalarga e'tibor berish, boshqalarga yordam berishga tayyorlik, shuningdek, bolalar guruhida bo'lish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bolalar ko'pincha maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'nikishlari qiyin, ular o'zlarini yangi muhitda, begonalar bilan topadilar. Ko'pincha moslashish asab va hissiy kasalliklar bilan birga keladi. Tasviriy san'at bolalarning sevimli mashg'ulotlaridan biridir. Bolada ko'rgan va boshidan kechirgan taassurotlarini chizmalarda etkazish uchun tabiiy istagi bor. U qalam, bo'yoq, cho'tka, qog'ozni oladi va ijodiy jarayon boshlanadi. Uning yordamida chaqaloq notanish joydan, odamlardan qo'rquvini engishi mumkin, buning natijasida moslashish jarayoni osonroq bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning vizual faoliyati - fikrlash, tahlil qilish, sintez qilish, taqqoslash va umumlashtirishni rivojlantirish. U izchil nutqni o'zlashtirishga, so'z boyligini boyitishga va hissiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bilim, kuzatish va taqqoslash zahiralarning kengayishi bolaning umumiy intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning vizual faoliyati bolaning shaxsiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki bola uchun bu o'rganish va ijodkorlik quvonchidir. Tasvirlash qobiliyatining zaruriy sharti - bu atrofdagi dunyoni vizual idrok etish. Har qanday ob'ektni moda qilish yoki chizish uchun siz u bilan tanishishingiz, uning o'lchamini, rangi va shaklini eslab qolishingiz kerak.

Maktabgacha ta'lim muassasasiga kirgandan so'ng, bola o'zini yangi, g'ayrioddiy muhitda topadi, u yaqin munosabatlar o'rnatishi kerak bo'lgan notanish kattalar va bolalar bilan o'ralgan. Bunday vaziyatda chaqaloqni hissiy

qulaylik bilan ta'minlash, uning muloqot qobiliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratish kerak.

Rasm chizish paytida bola taktil va motorli his-tuyg'ulardan qoniqish hissini his qiladi, rangli dog'larni vizual idrok etishdan quvonadi. Rang insonning hissiy-emotsional sohasini shakllantirishga eng katta ta'sir ko'rsatadi. U bilan birga harakat ob'ektlarini idrok etgan holda, bola har doim ham o'z shaklini ajratib turmaydi va tushunmaydi, lekin, albatta, rangga javob beradi. Rang yordamida siz psixo-emotsional stressdan xalos bo'lishingiz mumkin. Bolalarda rasm chizishga qiziqish erta paydo bo'ladi. Ammo, odatda, oilada ular kamdan-kam hollarda vizual vositalardan foydalanishni o'rgatishadi. Birinchi marta bolani vizual faoliyat bilan tashkiliy ravishda tanishtirish maktabgacha ta'lim muassasasida boshlanadi.

Bu yerda o'qituvchilar qog'oz va qalam bilan harakatga qiziqish uyg'otib, moslashish muammosini muvaffaqiyatli hal qilishadi. Bu davrda chaqaloq qalam yoki cho'tkani qanday tutishni bilishi umuman muhim emas. Qalam yoki cho'tka harakatidan qolgan izga e'tibor qaratib, bola bir muncha vaqt onasi bilan xayrlashishni unutishi muhimdir. Biz maktabgacha ta'lim muassasasining ta'lim dasturi mazmuniga muvofiq tasviriy san'at darslarini rejalashtiramiz va tashkil qilamiz.

Moslashuv davrida bolalar "Bunny uchun o't", "Daraxtlardagi barglar", "Yomg'ir, yomg'ir", "Tunda chiroqlar" va hokazo. Birinchi darsdan boshlab bolalar ushbu faoliyatga qiziqish bildiradilar, chizgan rasmlarini yoqtiradilar, kattalarga ko'rsatadilar. Asta-sekin yig'layotgan bolalar umumiy jarayonga qo'shiladi. O'quvchilarimiz an'anaviy usullar bilan bir qatorda noan'anaviy rasm chizish texnikasi – kaft, barmoqlar, paxta kurtaklari, ko'pikli kauchuk gubkalar bilan ham tanishadilar. Bunday tadbirlar bolalar uchun hissiy jihatdan ko'tariladi. Biz bolalarni yangi turmush sharoitlariga moslashtirish, samarali faoliyatdan foydalanish masalalarida oila bilan hamkorlik qilamiz.

Tasviriy faoliyat bilan shug'ullanish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy va irodaviy fazilatlar rivojlanadi. Bolalar diqqatni jamlashni, boshlagan ishini tugatishni, qiyinchiliklarni engib o'tishni va o'rtoqlarini qo'llab-quvvatlashni o'rganadilar. Jismoniy rivojlanish tezroq sodir bo'ladi, chunki vizual faoliyat bolalardan faol harakatlarni va toza havoda muntazam yurishni talab qiladi.

O'qituvchi bolalar gapirganda, chizilgan narsalarni ro'yxatga olish bilan cheklanib qolmasliklari yoki chizmalarni faqat bajarilishning aniqligi nuqtai nazaridan baholashlari kerak. Tasvirlangan qahramon nima qilayotgani (qilgan)

yoki chizilgan ob'ekt bilan nima sodir bo'lganligi, uni qaerga va nima uchun qo'yganligi va nima uchun ularga ushbu aniq ishni yoqtirishi haqida o'ylashni taklif qilish kerak. Bunday holda, bolalar, go'yo, statik elementar tasvirlar bilan o'ynaydi, jonlantiradi, tasvirlanganlarga o'z munosabatini ko'rsatadi. 4 Aynan shu vaziyatda bolada taklif qilingan mavzuga doimiy qiziqish, shuningdek, faoliyat natijalarini baholashda reja va ob'ektivlik shakllana boshlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Yusupova P. "Maktabgacha tarbiya pedagogikasi". T.: O'qituvchi, 1993.
2. Xasanboyeva O.U. va boshq. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi". T.: Ilm ziyo, 2006.
3. Sodiqova Sh.A. "Maktabgacha pedagogika". T.: Tafakkur bo'stoni, 2013
4. Kayumova.N "Maktabgacha pedagogika" T.: TDPU ,2013
5. Qodirova.F., va boshqalar. "Maktabgacha pedagogika".- T."Ma'naviyat", 2013
6. Nurmatova M.Sh. Xasanova Sh.T. "Rasm buyum yasash va bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi". "Cho'lpon", T.:2010y.